

TEKNOLOGIYA DARSLARIDA RAQAMLI DIDAKTIKA VA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Muxidova Olima Nurilloevna

T.N.Qori Niyoziy nomli O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10982760>

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnologiya darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari elementlaridan foydalanishning muhim jihatlari va afzalliklari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Canva, Red Café, Internet - World Wide Web WWW.

Аннотация. В данной статье речь идёт о важных аспектах и преимуществах использования элементов информационно-коммуникационных технологий на уроках технологии.

Ключевые слова: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Canva, Red Café, Internet - World Wide Web WWW.

Abstract. This article talks about the important aspects and advantages of using elements of information and communication technologies in handicraft lessons.

Keywords: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Canva, Red Café, Internet - World Wide Web WWW.

Texnologiya bu maktab fani sifatida fanning turli sohalaridan olingan nazariy bilimlarni turli faoliyat turlarida amaliy qo'llashga o'rgatishdir. Texnologiya fani o'quv jarayoni bolalarning jinsini hisobga olgan holda kichik guruhlariga bo'lish orqali amalga oshiriladi, chunki ta'lim yo'nalishlari har xil (qizlarga uy xo'jaligi, o'g'il bolalarga asboblarga yordamida turli materiallar bilan ishlashga o'rgatiladi). O'rta maktabda texnologiya darslarida o'g'il bolalar materiallar bilan ishlashning turli usullarini, ularni qayta ishlash jarayonlarini o'zlashtiradilar, yog'och, metall va boshqalardan oddiy buyumlarni yasash usullarini o'rganadilar. Darsda materialning mazmuni AKTning turli shakllaridan foydalanishga imkon beradi (yangi materialni, shu jumladan nazariy materiallarni yetkazish uchun taqdimotlar, video eshittirishlar, talabalarning kompyuter bilan individual ishi va boshqalar). Shuni ham ta'kidlash kerakki, ayrim hollarda AKTdan foydalanish nafaqat maqsadga muvofiq, balki zarur, chunki ba'zi materiallarni, mashinalarni, qo'llaniladigan texnologiyani maktab sharoitida ko'rsatish ba'zan shunchaki imkonsizdir, ammo AKT yordamida o'quvchilar aniqlik asosida aniq tasavvurga ega bo'lishlari mumkin.

Texnologiya darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan barcha mavzu va bo'limlarni o'rganishda foydalanish maqsadga muvofiqdir. Texnologik ta'limda raqamli texnologiyalar o'quv jarayoniga yangi materialni o'zlashtirish bosqichida ham, individual natijalarni kuzatish bosqichida ham keng joriy etilishi zarur.

Ko'rinib turibdiki, axborot jamiyati sharoitida o'quvchilarga tayyor bilimlarni berish emas, balki ularni bu bilimlarni mustaqil ravishda egallashga o'rgatish va olingan bilimlardan yangi kognitiv va amaliy muammolarni hal qilishda foydalanish kerak. Texnologiya darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchi va o'quvchining zamonaviy didaktik o'zaro hamkorligini tashkil etish vositasi sifatida qaralishi kerak. O'qituvchilar axborot texnologiyalarini fanni o'qitishga integratsiyalashgan holda loyiha faoliyatida texnologik muammolarni hal qilish vositasi sifatida foydalanishlari maqsadga muvofiqdir.

Zamonaviy texnologiya o'quv xonasi, ta'kidlanganidek, axborot texnologiyalaridan foydalanish uchun barcha zarur vositalar bilan jihozlangan bo'lishi, xususan, talaba ish joyida ikkita tizimli bitta kompyuter va ofis dasturlari bo'lishi kerak [1: 45].

O'qituvchining ish joyida tizimli va ofis dasturlari bilan jihozlangan kompyuter, hujjat kamerasi, rangli printer, proyeksiya ekranli multimedia proyektori ham bo'lishi kerak. O'qituvchi o'quvchilar uchun matn muharriri, elektron jadval protsessori, ma'lumotlar bazasi, taqdimotlar tizimi, tayyor kompyuter o'quv dasturlari yordamida ma'lumotlarni tayyorlaydi, o'quv ma'lumotlarini matn, grafik va multimedia ko'rinishida taqdim eta oladi.

Dizayn ishlari davomida ustaxona loyihalash, qayta ishlash va yig'ish joylariga bo'linadi. Unda modellarni raqamli ishlab chiqish, loyiha hujjatlarini tayyorlash, loyihani amalga oshirish bosqichlarini muhokama qilish va loyihalarni himoya qilish amalga oshiriladi. Qayta ishlash va yig'ish maydoni - bu loyiha qismlarini ishlab chiqarish uchun asboblardan ishlaydigan dastgohlar va jihozlarni o'z ichiga oladi.

Raqamli texnologiyalar uchun juda ko'p turli xil foydalanish mavjud. Misol uchun: virtual haqiqatdan foydalanish an'anaviy yondashuvlar bilan bir vaqtning o'zida bo'lmasa ham, qiyin, vaqt talab qiladigan yoki qimmat bo'lgan ko'plab yangi o'rganish imkoniyatlarini ochadi. 3D printerdan foydalanib uch o'lchamli modellarni yaratish mumkin. [2: 192].

Axborot texnologiyalaridan foydalanish talabalarning o'quv jarayonini ularning individual xususiyatlari va materialni o'rganishning individual tezligini hisobga olgan holda farqlash, o'quvchilarning ish yukini kamaytirish va o'quv vaqtidan samarali foydalanish imkonini beradi. O'qituvchi qiyinchilik darajasiga qarab o'quv vazifalarini taqdim etishni tartibga solish imkoniyatiga ega; to'g'ri qarorlarni tezda rag'batlantirish ham motivatsiyaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotlar davomida ma'lum bo'ldiki, ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish inson fiziologiyasi ma'lumotlariga asoslanadi: eshitilgan materialning 1/4 qismi, ko'rganlarning 1/3 qismi, ko'rilgan va eshitilganlarning 1/2 qismi, agar talaba jarayonda faol ishtirok etsa, materialning 3/4 qismi.

Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vizual idrok etish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, ko'rinmaydigan, shuningdek, rangi va shaklini o'zgartiruvchi ob'ektlarning tasvirini real qiladi.

Multimedia texnologiyasi axborot tizimida vizual axborot (matn, grafik, animatsiya, video) va tovush (audio axborot)ni birlashtirish imkonini beradi. [3: 150].

Shu munosabat bilan o'quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishning bir qancha asosiy yo'nalishlarini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman.

Eng keng tarqalgan yo'nalish tushuntirish va illyustrativdir. Bunday holda, o'quvchilarni yangi ob'ekt yoki hodisa bilan tanishtirish uchun biz ko'pincha yangi materialni tushuntirish va tizimlashtirishga yordam beradigan rasmlar, video yoki ovozni o'z ichiga olgan taqdimotlardan foydalanamiz. Ushbu yo'nalishni amalga oshirish uchun asosan Microsoft PowerPoint va Canva ishlatiladi.

Taqdimotlar o'qituvchining ma'ruzasini yanada mazmunli va tasviriy qiladi. Taqdimotda diagrammalar va jadvallarni qurish vaqtini tejash va materialni yanada estetik jihatdan loyihalash imkonini beradi. Illyustratsiyalar, chizmalar va boshqalardan foydalanish darsga qiziqishni rivojlantiradi va darsni qiziqarli qiladi. Taqdimotdan foydalanish talabalar bilan suhbat o'tkazish, mavzu bo'yicha savollar berish va shu orqali talabalarni boshqa fanlar bo'yicha ilgari olingan bilimlarni yangilash, taxminlar qilish, olingan ma'lumotlarni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va xulosalar chiqarishga undash imkonini beradi, bu esa o'z navbatida,

talabalarning tafakkurini rivojlantirishga hissa qo'shadi, ularning kognitiv faolligini, muloqot ko'nikmalarini, ijodkorlikni, strategik va fazoviy fikrlashini yaxshilash imkonini beradi.

Taqdimotlar Microsoft Office, PowerPoint dasturida yaratilishi mumkin. Microsoft Office PowerPoint ning boshqa ofis dasturlariga nisbatan qiymati va asosiy ustunligi animatsiyadan foydalana olish imkonining borligidir.

Microsoft Power Point - yangi materialni tushuntirishda sinfda taqdimotlar o'tkazish uchun dastur (oldindan yaratilgan taqdimot har qanday rasmlar, ma'lumotlar, formulalar va hokazolarda talabalar e'tiborini jalb qilish uchun yangi materialni tushuntirishda doska o'rnini bosadi). Jarayonning vizual namoyishi (diagrammalar, jadvallar qurish, fizik tajribalarni modellashtirish, chizmalarni qurish va h.k.), uni plakatlar yoki doska yordamida amalga oshirish mumkin emas yoki juda qiyin.

Taqdimotdan foydalanish darsda zamonaviy axborot texnologiyalarini an'anaviy o'qitish usullari bilan uyg'unlashtirishni ko'rsatadi. Bunda vizual metod (illyustratsiyalar) boshqa usullar (o'yinlar, og'zaki va boshqalar) bilan birgalikda qo'llaniladi, bu esa talabalarning bilish faoliyatini faollashtirish va tafakkurini rivojlantirish imkonini beradi. Materialni taqdim etish tartibi va mantig'i idrok etish, tushunish va yodlash jarayonlariga maksimal darajada ta'sir qilishi kerak. Ya'ni, axborot nafaqat yangi bilimlarni yetkazishi, balki fikrlash jarayonini ushbu bilimlarni qayta ishlash uchun faol harakatlarga yo'naltirishi kerak. Ob'ektlarni to'g'ridan-to'g'ri kuzatish imkoni bo'lmaganda va og'zaki usullar o'rganilayotgan ob'ekt yoki hodisa to'g'risida tasavvurga ega bo'lmaganda tasvirlar ayniqsa zarur.

RedCafe dasturi mavzu bo'yicha darslarda qo'llaniladi, u avtomatik ravishda kiyim naqshlarini yaratish uchun mo'ljallangan nuqta va ob'ektlarning chiziqlari rejimlarida naqshlar bilan ishlashga imkon beradi, kiyimni loyihalash va modellashtirish uchun cheksiz imkoniyatlarni ochib beradi. [3: 150].

Videoma'lumotlarning 3D ko'rinishida tasvirlanishini ta'minlovchi “Virtual haqiqat” texnologiyasi, masalan, buyumlarni konstruksiyalash va texnik modellashtirishni o'rgatishda istiqbolli yo'nalish ekanligini isbotladi.

Virtual makonda ob'ektlarni harakatlantirish qobiliyati, ob'ektlarni interaktiv manipulyatsiya qilish usullaridan foydalanish, vizual, tovush va motorli hislarni kompyuterda simulyatsiya qilish, bu o'quv va o'quv jarayonini modellashtirishning turli muammolarini hal qilishga imkon beradi, masalan, kiyimlarni loyihalash va texnik modellashtirish, taktik masalalarni hal qilish, o'quv va o'quv jarayonini tashkil etishda turli muammoli vaziyatlarni yaratish va boshqalar kasbiy tayyorlashda muhim o'rin tutadi.

Microsoft Word matn muharriri o'z-o'zini nazorat qilish uchun eslatmalar, texnologik xaritalar, so'rovnomalar, topshiriq kartalari va kartalarni ishlab chiqish imkonini beradi. Microsoft Word matn muharriri talabalarga mustaqil ishlash uchun taklif qilinadigan oddiy o'quv materiallarini yaratish uchun ishlatiladi. Bunday material tushuntirishlar, rasmlar, giperhavolalar va test savollari bilan matn shaklida tayyorlanadi. Talabalar Word muharriridan hisobot va xabar kabi o'zlarining intellektual mahsulotlarini yaratish uchun foydalanishlari mumkin. Shuningdek, Word dasturiga o'rnatilgan grafik muharriri va Paint muharriri oddiy chizmalar va eskizlar yaratish imkonini beradi.

Microsoft Excel elektron jadval protsessori asosan raqamli ma'lumotlarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan. Biroq, texnologiyani o'rganish jarayonida Excel elektron jadval protsessorining imkoniyatlari ham juda xilma-xildir. Ushbu ilovadan foydalanib, miqdoriy ko'rsatkichlarni o'z ichiga olgan grafik va diagrammalar yaratish mumkin. O'qituvchi faoliyatining

muhim elementi talabalar bilimini diagnostika qilishdir. Elektron jadval protsessoridan foydalanib, texnologiya kursining turli bo'limlari uchun nazorat testlarini yaratish mumkin.

Texnologiya darslarida elektron nashrlar va multimedia vositalaridan keng foydalanish mumkin. Hozirda texnologiyaga oid elektron darsliklardan keng foydalanilmoqda. Ular materialni chuqur o'zlashtirish va tushunish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar tegishli o'zgartirishlar bilan mavjud kurslarni individual foydalanish uchun moslashtirishga imkon beradi va o'z-o'zini o'rganish va olingan bilimlarda o'z-o'zini sinab ko'rish imkoniyatini beradi. Elektron nashrlarning mazmuni doirasida axborot birligi - paragraflarga bo'lingan mavzu, shu jumladan qisqacha ma'lumotnoma, vositalar va mashqlarning audio tavsifi, uning davomida mazmun o'zlashtiriladi.

Kompyuter tarmog'i Internet - World Wide Web WWW, bu tarmoqdan jahon axborot resurslariga (elektron kutubxonalar, ma'lumotlar bazalari, fayl omborlari va boshqalar) tezkor kirish mumkin. Elektron kutubxona o'quv materialini samarali o'zlashtirishga ham hissa qo'shadi.

Turli taqdimotlarga ega disklardan foydalanish talabalarning motivatsiyasini oshiradi va "Texnik ijodkorlik va modellashtirish" mavzusidagi darslarda vaqtni tejaydi. Ulardan foydalanish nafaqat o'quv jarayonini boyitadi, balki loyihalar sifatini oshiradi, mahsulotlarni qayta ishlashning turli usullarini aniq ko'rsatish, o'quv tadqiqotlarini samarali olib borish, talabalar uchun amaliy ishlarni tashkil etish imkonini beradi.

AKT talabalarning amaliy va mustaqil ishlarini bajarish uchun vosita sifatida ham ko'p qo'llaniladi. Taqdim etilgan materialni mustahkamlash uchun biz turli xil o'quv va ta'lim dasturlaridan foydalanamiz. Bu yerda AKT vositalari talabalarga nafaqat olingan bilimlarni qo'llash, balki ko'nikmalarni amaliyotda qo'llash, shuningdek, zarur umumiy va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish imkonini beradi. Natijada talabalar o'z faoliyati natijalarini ko'rgazmali va har tomonlama ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladilar. AKTni qo'llashning yetakchi yo'nalishlaridan biri bu talabalar bilimi darajasi va sifatini nazorat qilishdir. Talabalarning bilim va malakalarini baholash jarayonida AKTdan foydalanish nafaqat darsda vaqtni tejash, shuningdek, ishlarni topshirish muddatlarini belgilash imkonini ham beradi. Shuningdek, talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishda AKTdan foydalanishning afzalliklarini ta'kidlash joizki, bu ularga Internet texnologiyalaridan o'quv maqsadlarida foydalanishni o'zlashtirishga yordam beradi, shuningdek, talabalarimizga o'tkazib yuborilgan dasturiy materialni tiklash yoki qo'shimcha ravishda fanni individual o'rganish imkoniyatini beradi. Ular Photoshop, PaintNet, CorelDraw, Inkscape va boshqalar kabi grafik muharrirlar bilan faol tanishadilar, shuningdek, ular bilan ishlash bo'yicha zarur ko'nikmalarga ega bo'ladilar.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashni istardimki, fan va texnikaning faol rivojlanishi zamonaviy ishlab chiqarish va texnik sharoitlarga tez moslasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash zaruriyatini belgilaydi. Eng yangi axborot texnologiyalarini puxta egallash global axborot oqimida ishonch bilan yuradigan, yuqori darajadagi muloqot qobiliyatiga ega, noyob mutaxassis bo'lgan zamonaviy shaxsning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda axborot oqimi eksponensial ravishda ortib borayotgan va axborotni qayta ishlash, saqlash va taqdim etish usullari muntazam takomillashtirilayotgan bir paytda, texnologiya o'qituvchisi o'z ilmiy va o'quv amaliyotida kompyuter texnologiyalaridan foydalanmasdan turib, professional bo'la olmaydi. "Texnologiya" ta'lim yo'nalishi darslarida AKT texnologiyalaridan foydalangan holda murakkab material talabalarda qiziqish uyg'otadi va ta'lim maqsadlariga yanada muvaffaqiyatli erishishga yordam beradi.

Texnologik ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan barcha mavzu va bo'limlarni o'rganishda foydalanish:- axborotni nafaqat eshitish, balki vizual idrok etish

qobiliyatini oshiradi; - mavzuni ko'rib chiqishda izchillikni ta'minlaydi; - ekrandagi tasvirlar kichik tafsilotlarni tekshirish imkonini beradi; - butun vaqt davomida ekranda ko'rsatilgan amaliy ish bosqichlari turli darajadagi tayyorgarlikka ega bo'lgan talabalarga topshiriqni xotirjam bajarishga imkon beradi; - yangi kompyuter texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini tezlashtirish va talabalarni qiziqtirish imkonini beradi.

Texnologiya darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchining o'quv motivatsiyasini oshirishga yordam beradi va bir qator ijobiy oqibatlariga olib keladi: - ta'lim jarayoni samaradorligini oshiradi; - talabalar tomonidan materialni tushunish va idrok etishni osonlashtiradi; - kerakli xulosalar, qarorlar va umumlashtirishlarni qabul qilishning psixologik asoslilikini oshiradi; - o'quv materialini topshirish vaqtini qisqartiradi; - talabalarning faolligi va mustaqilligini rivojlantiradi; - talabalarning diqqatini, xotirasini, axborot va kommunikativ vakolatlarini, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi; - amaliy ishlarni bajarishda talabalar tomonidan yo'l qo'yiladigan xatolar sonini kamaytiradi, bu esa mahsulot sifatining oshishiga olib keladi.

Shunday qilib, axborot texnologiyalari to'g'ri tanlangan (yoki ishlab chiqilgan) o'qitish texnologiyalari bilan birgalikda o'qitish va ta'limning zarur sifati, o'zgaruvchanligi, differentsiatsiyasi va individuallashtirishini yaratadi.

REFERENCES

1. **Теория и методика обучения технологии с практикумом: учебно-методическое пособие, электронное издание сетевого распространения / М.Л. Субочева, Е.А. Вахтомина, И.П. Сапего, И.В. Максимкина.** — М.: МПГУ, «КДУ», 2018.
2. Хеннер Е.К. Формирование ИКТ-компетентности учащихся и преподавателей в системе непрерывного образования. – 3-е изд. / Е.К. Хеннер. – М.: Бином; Лаборатория знаний, 2015. – 191 с.
3. Асташова Н.А. Интерактивные образовательные технологии как условие инновационной деятельности преподавателя ссуза / Н.А. Асташова, Л.А. Хроленок // Вестник БГУ им. акад. И.Г. Петровского. Серия: Педагогика и психология. – 2012. – №1 (2). – С. 49–53.
4. Muhidova O.N. (2021). [Transversal competences as a result of student's modern world view formation](#). *Current research journal of pedagogics*. 3, 03 С. 64-69.
5. Мухидова О.Н. (2022). [Формирование технологической компетентности при использовании наглядных средств на уроках технологии](#). *Yangi O'zbekistonda milliy taraqqiyot va innovatsiyalar* 2, 2/2, 302-307
6. Мухидова О.Н. (2020). Компетенциявий ёндашув асосида бўлажак технология фани ўқитувчиларини тайёрлаш тизимини такомиллаштириш. *Педагогик маҳорат Центр научных публикаций (buxdu.uz)* 1/1, 57-61
7. Мухидова О.Н. (2020). Технология фани ўқитувчиларини тайёрлашда компетенциявий ёндашувлар. *Педагогик маҳорат Центр научных публикаций (buxdu.uz)* 2/2, 158-164.
8. Mukhidova O. N. (2023) The importance of transversal competencies in the training of future teachers (2023) *Science and innovation* 2 (B3), 328-332
9. Muxidova O. N. (2023). Ta'lim tizimida transversal kompetensiyaning ahamiyati. *Pedagogik mahorat* 3-son, 38-41.